

JURIDICAL SCIENCES

ПРОБЛЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВПЛИВУ НА ОСОБУ ТА ОСОБИСТІТЬ ПРАВОПОРУШНИКА

Корнякова Т.В.

*заслужена юристка України, д.ю.н., професор кафедри кримінального
і адміністративного права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м.*

Дніпро, Україна

Артёмов К.Ю.

*аспірант кафедри кримінального і адміністративного права Дніпровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна*

THE PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION OF THE APPLICATION OF CORRECTIVE MEASURES TO INFLUENCE THE PERSON AND PERSONALITY OF THE LAW OFFENDER

Korniakova T.,

*Honored Lawyer of Ukraine, Doctor of Law, Professor of the Department of Criminal and Administrative
Law of Oles Honchar Dnipro National University,*

Dnipro, Ukraine

Artomov K.

*graduate student of the Department of Criminal and Administrative Law,
Dnipro National University named after Oles Honchar, Dnipro, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

У статті проведено історичний аналіз покарання та його спрямованості, досліджено важливість вивчення особи злочинця, індивідуалізації при призначенні кримінальних покарань, наведено приклади індивідуалізованого підходу до виконання покарання, а також окреслено шляхи до вдосконалення існуючого законодавства.

ABSTRACT

The article carries out a historical analysis of punishment and its orientation, examines the importance of studying the identity of the criminal, individualization in the awarding of criminal punishments, provides examples of an individualized approach to the execution of punishment, and also outlines ways to improve existing legislation.

Ключові слова: індивідуалізація, пенітенціарна злочинність, установи виконання покарань, психологія, кримінологія, особа злочинця.

Keywords: individualization, penitentiary crime, penal institutions, psychology, criminology, criminal personality.

Особа правопорушника є центральною та рушійною силою кримінального процесу. Саме її дії, психологічні особливості, визначають подальшу кваліфікацію правопорушення і обрання заходів, що спрямовані на перевиховання злочинця. Сучасні тенденції щодо більшої демократизації суспільства, а також розширення індивідуалізованого призначення кримінальних покарань, вимагають більш детального дослідження, розробки методичних та практичних рекомендацій з вибору, застосування і виконання покарань винною особою.

Дослідженням питання особи злочинця, індивідуалізації, обранні відповідної міри покарання та його виконання у свої часи займалися дуже багато вчених, таких як: Ющик О.І., Джужа О.М., Колб О.Г., Орел Ю.В., Корнякова Т.В., Юзікова Н.С., Бажанов М.І., Богатирьов І.Г. та ін., натомість через широту досліджуваного об'єкта, з огляду на зарубіжний досвід, все таки залишається поле для подальших вдосконалень, наукових пошуків та інновацій.

Із часу, коли люди почали збиратись у колективи для підвищення своїх шансів на виживання, у суворих умовах того часу, почались зароджуватись певні устами сумісного співіснування. Коли певна особа порушувала дані правила і якщо, протягом певного часу її відносини не змінювались у відповідності із вимогами оточення, то на неї тим же самим оточенням накладались певні обмеження щодо знаходження у даному колективі. Найчастіше такі обмеження виливались у просту ізоляцію від даного первісного суспільства, яка в умовах поодинокості таких первинних формувань, зводилась до простого вигнання із людської общини, що на той час означало пряму загибель такої винної особи, оскільки люди об'єднувались у групи для виживання, а поодинокі вижити вкрай важко. Саме це стало праобразом першого покарання за правопорушення.

Сама ж етимологія слова «правопорушення», бере початок із понять тих «первинних» правил, що

складались у перших людських об'єднаннях і означало не що інше, як порушення керівних правил суспільства, спрямованих на їх виживання.

Із подальшим розвитком самого суспільства, його самосвідомості а також моральності, люди почали надавати визначення категоріям зло та добро. І лише потім «правопорушення» почали ототожнювати із вчиненням зла, тобто «злочину».

Приміром, зібрались первісні люди на полювання, усі чесно полювали, ловили здобич, крім одного, який після полювання залишившись ні з чим, вирішив забрати таку наживу в іншого свого одноплемінника і приміром, під час боротьби, вбив останнього. Якою ж буде суспільна реакція? Скоріш за все інші учасники первинного об'єднання побоюючись настанню подібних наслідків у майбутньому, боячись за своє життя і життя родин, а також за свою здобич, прийме рішення щодо вигнання зі своєї общини такої особи-злочинця, що не піддається правилам даного суспільства і не бажає жити за правилами, – таким чином – вперше винна особа отримує відповідне покарання за свої протиправні дії.

Отже первинним покаранням було саме вигнання. Що із розвитком суспільства і збільшенням таких першобутніх селищ, призвела до того, що вигнана особа примикала до іншого суспільства, з іншими правилами, де або наслідувала їм – перевиховавшись за часи вигнання, при усамітненому проживанні, у тяжких умовах первісного світу – або ж продовжувала порушувати і ті правила, що призводило до наступного вигнання, або навіть вбивства порушника.

Пізніше, з'явилися ті самі «міжнародні» злочинці, «гастролери», що вчинюючи злочин в одному місті-общині – тікали до іншого міста, а іноді і до іншої країни, де також продовжували свою злочинну діяльність.

Головною причиною появи перших в'язниць стала та ідея, що злочинність можна зупинити шляхом арешту та тримання у віддаленні від загального суспільства злочинців, а особливо таких, котрі є мандруючими злодіями. Навіть у художніх та історичних фільмах, часто можна побачити, що в одному королівстві затримали правопорушника якого шукає уся країна. Тож головною метою таких перших в'язниць стало саме фактичне припинення вчинення правопорушень злодіями, що вільно переміщуються світом. Таке собі покарання самітництвом, а також забезпечення суспільства шляхом ізоляції «шкідливого» елемента.

Якщо піддати такого роду покарання, як тримання у темниці, глибинному аналізу психологічного характеру, то можна віднайти доволі непогану теорію : постійно перебуваючи у суспільстві, вбачаючи класову нерівність та інші атрибути розкішного життя, що певним чином постійно штовхають такого правопорушника до вчинення злочинів, а тут, залишившись на самоті, в умовах мікро соціуму виправної установи, де він і подібні злочинці в принципі рівні між собою і не мають нічого окрім декількох метрів у відповідному казематі. Також,

коли виходячи із положення, що перевиховання самосвідомості, свідомості та усвідомлення свого негативного вчинку в минулому, не відволікаючись на звичайні життєві, мирські хлопоти, надає можливість особі перевиховатись, саме тому, перебуваючи вдалі від нормального суспільства, позбавлена майже усіх прикрас життя, та навіть права на вільне переміщення, залишена сама на самоті із собою та своїми думками, іноді й справді дуже ефективно перевиховувало такого злочинця.

Але ж така концепція можлива коли людина дійсно сама одинока, у повній ізоляції, перебуваючи, скажімо, в одиночній камері, що в подальшому стає неможливим з практичної точки зору, при реалізації, оскільки із зростанням злочинності, можливість окремого тримання засуджених поступово зникала – все більше і більше з'являлись камери де перебувало куди більше, ніж декілька осіб. Така грань між індивідуальним усамітненням, віддаленням злочинця від світу та колективною ізоляцією від суспільства стерлась, тому, що суспільство розвивалось стрімкіше ніж системи призначення та виконання покарань, оскільки тоді законодавство місило досить багато покарань, що зводились до ув'язнення. Саме тут зникає основний вплив покарання, що полягає в ізоляції та усамітненні особи, а разом із цим, такий злочинець у подальшому не відчував себе настільки самотнім, оскільки він опинявся у новому для себе оточенні, в якому знаходив як ворогів, так і друзів, а іноді й майбутніх співучасників. Також у такого «злочинного колективу» виникає своя ціла субкультура, зі своїми правилами, та навіть ієрархічною системою, своєрідним аналогом влади, що стимулює злочинця не виправлятися в першу чергу, а адаптуватися до життя в умовах таких квазі-суспільств.

Також, особа засуджена за один злочин, перебуваючи в певному оточенні, мимовільно або цілеспрямовано може перекаваліфікуватись на вчинення інших злочинів, переймаючи досвід від сусідів та старших «колег». Частіше за все, життя у таких суспільствах іноді затягує людину і навіть після відбуття покарання вона проводить вести такий же злочинний спосіб життя і скоріш за все, повертається до умов ув'язнення.

Отож саме кримінальне оточення зумовлює криміногенну мотивацію для засуджених, а також намір вчинити у місцях несвободи кримінальне правопорушення. Особистість того, хто його вчиняє, зберігаючи свою причинну функцію, під час її реалізації багато в чому підпорядковується умовам кримінального середовища місць несвободи. Така пенітенціарна злочинність породжує дисфункції інституту виконання покарань, що в свою чергу, сприяє вчиненню нових кримінальних правопорушень під час відбування покарань. А тому, якщо установа виконання покарань не відповідає своєму призначенню, тобто спрямованість на виправлення особи, то вони лише поглиблюють деформації засудженого. [1]

Тому на наш погляд, ідея покарання для усвідомлення особою-злочинцем своїх дій, працює лише в умовах одиночної ізоляції винної особи, що

у сучасних умовах не можливо в цілому дотриматись.

Можливо погодитись із думкою німецького дослідника Шнайдера Г.Й. у тому, що здійснити справжній виховний вплив на засуджених в умовах місць несвободи неможливо, ні у правовому, ні в організаційному плані. Соціально-терапевтичні цілі та методи некарального впливу настільки суперечать нормам права, які регулюють виконання цього покарання, його завданням і методам, що здійснити будь-яку ефективну терапію у місцях несвободи просто неможливо. [1]

Таким чином, покарання у виді позбавлення волі в цілях саме перевиховання винного, слід застосовувати лише у випадках дійсно тяжких видів і обставин вчинення злочину, і якщо все ж таки, діяння підпадає під такі категорії та має високий рівень загрози суспільній небезпеці, то застосовувати його слід лише в умовах самої повної ізоляції особи від живого спілкування із суспільством. Особі-правопорушнику буде надано доступи до телебачення, радіомовлення, в обмеженому часом графіку, листування з близькими родичами, побачення з родичами, але, жодних контактів з іншими засудженими або іншими суспільствами. Крім того, повна ізоляція такого роду і можливість спілкування лише з родичами, буде формувати любов та повагу не лише до своєї сім'ї, а й до сімейних цінностей взагалі.

На сьогоднішній день, наше розвинуте суспільство, після чудових реформ, користується найкращими здобутками законодавства. Чинні норми права визначають зміст і спрямованість діяльності основних суб'єктів гарантування прав осіб, засуджених в Україні до позбавлення волі, що мають завдання, які включають захист, забезпечення інтересів засуджених, поновлення порушених прав, створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, а також профілактику вчинення засудженими нових злочинів через створення ефективної системи гарантування прав і свобод засуджених осіб, які відповідають основним вимогам міжнародної пенітенціарної системи. [2]

Сама ж профілактична функція в місцях позбавлення волі, реалізується шляхом ізоляції засуджених від суспільства та одночасне роздільне тримання різних категорій засуджених для максимального захисту від шкідливого впливу, постійний нагляд над ними, точне і стабільне виконання їх обов'язків, тощо.[2]

Кримінальний кодекс дає можливість визначити, що головна мета державної політики, яка регламентує порядок і умови проведення виконання, та відбування кримінальних покарань, з метою захисту інтересів фізичних осіб, суспільства і держави, встановлює умови для виправлення та ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів засуджених та попередження торгтур і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження з ув'язненими на основі дотримання прав людини і громадянина та міжнародних тюремних стандартів. [2]

Таким чином, законодавство поступово тяжіє до перетворення від категорії діяння – покарання,

до більш індивідуалізованого покарання: особа злочинця – відповідне покарання.

Та і дійсно, міра покарання повинна бути достатньою і такою, щоб відповідати головним цілям – перевихованню особи правопорушника та запобіганню вчиненню ним аналогічних правопорушень у майбутньому.

Яскравим прикладом сучасного етапу розвитку індивідуалізації кримінального покарання є справа Хіджініо Очоа – програміста, який зламавши системи захисту та отримавши доступ до комп'ютерів Департаменту суспільної безпеки, кримінальним базам, іншим даним правоохоронних органів а також особистим даним самих правоохоронців, почав активно поширювати цю інформацію. [3]

Судом Очоа було засуджено до 27 місяців позбавлення волі, штрафу у розмірі 14000 доларів, а також йому було встановлено заборону користуватися комп'ютерами, мобільними телефонами та іншою технікою, яка має доступ в мережу Інтернет. Саме остання заборона здійснила надзвичайний вплив на правопорушника, оскільки комп'ютери та техніка були його найбільшим захопленням у житті, те заради чого він так довго і наполегливо вчився і робота програмістом у компанії було його єдиним джерелом заробітку. Таким чином, він був позбавлений можливості заробляти на життя собі, а також маючи на утриманні дружину та маленького сина. Але не дивлячись на це кримінально-виконавча система США знайшла дуже цікавий вихід із обставин, що склалися : Очоа продовжує працювати програмістом у спеціально відведених кімнаті у себе вдома, на комп'ютерах, які не мають доступу в мережу Інтернет. Він створює програми, пише програмні коди, зберігає виконане завдання на електронний носій: дискету чи флеш носій, і передає своїй дружині, яка відправляє ці документи керівнику фірми, у якій працює Очоа. Ці файли також ретельно перевіряються правоохоронцями. Також Очоа змушений звітувати перед поліцією, роздруковуючи коди та дані програмного забезпечення, яке виконує, та передає керівнику фірми, на папері, та відправляти звичайною поштою до органів пробації, де такі листи також ретельно перевіряються фахівцями з програмування.

Така реалізація покарання, при дотриманні умови ізоляції та окремого тримання засудженого, відповідає усім розумінням індивідуалізації: перевиховання особи через внутрішнє усвідомлення нею, що такі негативні вчинки в минулому призвели її до таких умов життя у постійному контролі, колишній злочинець ізолюваний від сфери у якій він завдавав шкоди. У вітчизняному законодавстві міститься подібне положення – заборона займатись певною діяльністю, яка зазвичай встановлюється на досить довгий строк, протягом якого кваліфікація та професійні навички, які порушник здобував на протязі не одного року, приміром маючи одну чи більше вищі освіти, та обширну практику - невпинно губляться. У разі застосування контролю за виконанням посадових обов'язків, за прикладом у

справі Очоа, - є більш демократичним по відношенню до засудженого і до того ж, корелюють із положеннями статті 23 Загальної декларації прав людини, де зазначено, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття [4]

Але ж на противагу цього, сучасні види злочинів, а також покарання за них, мають багато елементів, що зводяться не лише до обмеження свободи, які потребують вдосконалення пропорційно до розвитку відповідних потреб сучасного суспільства. Оскільки чільним питанням є застосування до винної особи заходу впливу, що буде перевиховувати та стимулювати її виправлення, постає необхідність глибинного вивчення особи злочинця безпосередньо перед початком виконання покарання, перед поміщенням до виправних установ, аби досліджувати «первісний» характер і психологію особи, що не піддавалась впливу та деформації середовища і умов виконання покарань, для найбільш точного обрання способу застосування до неї спрямованих на виправлення заходів. Для цих цілей, нагальною потребою є розробка і впровадження нормативних положень щодо проведення таких досліджень винних осіб.

Стає очевидним, що перевиховувати потрібно саме свідомість людини. Історії відомі також випадки вчинення злочинів навіть після помилування. Це пояснюється тим, що ідея не вчинювати злочини погано надається злочинцю зовнішніми силами, на відміну від усвідомлення ним самим. Отже злочинець повинен сам усвідомити свою протиправність. Для цього як і законодавцем, так і пенітенціарними

установами мають вживатись заходи максимально спрямовані на перевиховання правопорушників.

Література

1. Богатирьов І.Г., Боровик А.В., Джужа О.М. та ін. Пенітенціарна кримінологія: підручник //Одеса: Видавничий дім: «Гельветика», 2022 – 464с
2. Serhii Bortnyk, Tatiana Kornikova, Kyrylo Muraviov, Olesia Marchenko Tasks and Functions of the Subjects of Guaranteeing Rights of Persons Sentenced to Imprisonment in Ukraine/Завдання та функції суб'єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні // Amazonia Investiga, DOI: <http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.11>, 2020.
3. U.S. District Court [LIVE]Western District of Texas (Austin)CRIMINAL DOCKET FOR CASE #: 1:12-cr-00249-SS-1 Case title: USA v. OchoaMagistrate judge case number: 1:12-mj-00163-MLDate Filed: 06/20/2012Date Terminated: 08/30/2012Assigned to: Judge Sam Sparks.
4. Загальна декларація прав людини / Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року
5. Корнякова Т.В., Юзікова Н.С. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки особи в контексті психофізіологічної та соціально-правової складової // Право Укр.: Юрид., 2020 – 245 с.
6. Корнякова Т.В., Юзікова Н.С. Кримінологічні наслідки соціальних протиріч у системі виявлення злочинності в демократичному суспільстві // Law Ukr.: Legal J., 2018 – 183 с.